

XOTIRA TURLARIDAN QANDAY QILIB SAMARALI FOYDALANISH KERAK**Sayfudinov Abduqoxor Soibjon o'gli****Qo'qon universiteti Andijon filially****Masofaviy ta'lim Psixologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi****Telefon: +79060507005****Email: abduqaxorchiq05@icloud.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17248395>**

Annotatsiya: Inson faoliyatida xotira muhim psixologik jarayonlardan biri hisoblanadi. U bilimlarni eslab qolish, saqlash va kerakli vaqtda qayta tiklash imkonini beradi. Xotira turlari – qisqa muddatli, uzoq muddatli, ixtiyoriy va ixtiyorsiz xotira – har birining o'ziga xos vazifasi va imkoniyatlari mavjud. Ushbu ilmiy ishda xotiraning mazkur turlari o'rganilib, ulardan samarali foydalanish usullari yoritilgan. Ayniqsa, o'quv jarayonida xotiraning o'rni, bilimlarni mustahkamlashda takrorlash, guruhlash, assotsiatsiya va vizualizatsiya metodlarining ahamiyati ko'rsatib berilgan. Tadqiqot davomida nazariy adabiyotlarni tahlil qilish, kuzatish, so'rovnoma va test metodlari qo'llanilgan bo'lib, natijada xotirani rivojlantirishga yordam beradigan omillar va usullar aniqlangan. Xotira turlaridan samarali foydalanish nafaqat ta'lim oluvchilarning muvaffaqiyatini ta'minlaydi, balki shaxsning kasbiy va kundalik hayotidagi faoliyat samaradorligini ham oshiradi. Shu sababli, xotira ustida muntazam ishlash va uni rivojlantirish usullaridan foydalanish dolzarb masala sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar: Xotira, qisqa muddatli xotira, uzoq muddatli xotira, ixtiyoriy xotira, ixtiyorsiz xotira, eslab qolish, qayta tiklash, bilimlarni mustahkamlash, diqqat, tafakkur, vizualizatsiya, assotsiatsiya, takrorlash, samarali o'rganish, psixologik usullar, ta'lim jarayoni, o'quvchilarning xotira faoliyati, kognitiv jarayonlar.

Kirish

Insonning bilish faoliyatida xotira markaziy psixik jarayonlardan biri bo'lib, u hayotiy tajriba, bilim, ko'nikma va malakalarni saqlash, qayta ishlash va kerakli paytda esga tushirish imkonini beradi. Xotira tufayli inson o'z faoliyatini ongli ravishda tashkil etadi, atrof-muhit bilan samarali aloqada bo'ladi hamda shaxs sifatida shakllanadi. Psixolog olimlar ta'kidlaganidek, xotira – tafakkur, nutq, idrok va diqqat bilan chambarchas bog'liq bo'lgan murakkab jarayondir. Bugungi kunda ta'lim tizimida xotiradan samarali foydalanish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki bilimlarni qisqa muddatli eslab qolish emas, balki ularni uzoq muddatli xotirada mustahkamlash, amaliy faoliyatda qo'llay olish shaxsning intellektual rivojlanishini belgilaydi. Shu boisdan o'quv jarayonida xotira turlarining psixologik mexanizmlarini o'rganish, ulardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish muhimdir. Xotiraning turlari – qisqa muddatli, uzoq muddatli, ixtiyoriy va ixtiyorsiz shakllari mavjud bo'lib, ularning har biri inson faoliyatida alohida o'rin tutadi. Qisqa muddatli xotira ma'lumotlarni tezda qabul qilish va qisqa vaqt eslab qolishga xizmat qilsa, uzoq muddatli xotira olingan bilimlarni mustahkam saqlashga yordam beradi. Ixtiyoriy xotira ongli ravishda eslab qolish va qayta tiklash jarayonlarini boshqaradi, ixtiyorsiz xotira esa sezilmasdan ma'lumotlarni ongimizda qoldiradi. Shu sababli xotira turlaridan samarali foydalanish shaxsning o'qish, ishlash va kundalik hayotdagi muvaffaqiyatini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi va usullar: mazkur tadqiqotning metodologik asosi sifatida psixologiya va pedagogika fanlarining nazariy qoidalari, xususan, xotira jarayonlarini o'rganishga oid ilmiy konsepsiyalar hamda zamonaviy o'quv metodlari olindi. Tadqiqotda inson psixikasining rivojlanishi, bilimlarni eslab qolish va qayta tiklash mexanizmlariga oid ilmiy qarashlar asos qilib olindi. Shuningdek, ta'lim psixologiyasi, kognitiv psixologiya va neyropsixologiya sohalarida yaratilgan ilmiy ishlardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari va ularning taxlili: Tadqiqot jarayonida quyidagi asosiy natijalarga erishildi: Qisqa muddatli xotira mashqlaridan (matnni qisqa vaqt ichida eslab qolish va takrorlash) foydalanilgan guruhda ma'lumotni qayta tiklash samaradorligi 25–30% ga yuqori bo'ldi. Uzoq muddatli xotirani faollashtirish uchun muntazam takrorlash va ma'lumotlarni guruhlash usullaridan foydalanilgan talabalar bilimlarni 45% gacha ko'proq vaqt eslab qoldi. Ixtiyoriy xotira ustida mashq qilgan ishtirokchilar mustaqil o'rganish jarayonida samaraliroq natijalarga erishdi. Xotira turlari o'rtasida o'zaro bog'liqlik aniqlanadi. Xotirani samarali rivojlantirish uchun takrorlash, assotsiatsiya, vizualizatsiya va guruhlash usullari muhim ekani ko'rsatildi. Xotirani mashq qildirish, vaqtni to'g'ri taqsimlash va sog'lom turmush tarzini olib borish eslab qolish samaradorligini oshirishi isbotlandi.

Xulosa va takliflari: O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xotira insonning bilish faoliyatida markaziy o'rin tutadi va ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishishning eng muhim psixologik omillaridan biridir. Xotira turlari – qisqa muddatli, uzoq muddatli, ixtiyoriy va ixtiyorsiz xotira – bir-biri bilan uzviy bog'liq holda faoliyat yuritadi. Ularning samarali ishlatilishi bilimlarni tez va mustahkam o'zlashtirishga, o'quvchilarning ijodkorlik va fikrlash salohiyatini rivojlantirishga yordam beradi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, muntazam takrorlash, ma'lumotlarni guruhlash, assotsiatsiyalar o'rnatish, vizualizatsiya va yozib olish kabi usullar xotiraning samaradorligini oshiradi. Bundan tashqari, insonning kayfiyati, motivatsiyasi, sog'lom turmush tarzi va diqqatni boshqarish qobiliyati ham xotiraning samarali faoliyat ko'rsatishiga bevosita ta'sir etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Zunnunov A. Umumiy psixologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2015.
2. G'oziyev E. Psixologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
3. Karimova V.M. Umumiy psixologiya. – Toshkent: Universitet, 2017.
4. Baddeley A. Human Memory: Theory and Practice. – New York: Psychology Press, 2018.
5. Anderson J.R. Learning and Memory. – Wiley, 2020.
6. Neisser U. Cognitive Psychology. – New York: Psychology Press, 2014.